

AMAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI USLUBCHISINING METODIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Normurodova Nodira Maxmudovna

Nordik Xalqaro Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275182>

***Annotatsiya.** Maktabgacha ta'lim tashkiloti uslubchisining metodik kompetentligini rivojlantirish metodikasi ta'lim jarayonining sifatini oshirish va bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish maqsadida muhim ahamiyatga ega. Uslubchilar ta'lim jarayonida pedagogik yondashuvlarni amalga oshirishda, bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olishda va ta'lim muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydilar. Ularning metodik kompetentligi ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metod va texnologiyalarni bilish, ulardan samarali foydalanish, shuningdek, o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab borish qobiliyatidir.*

***Kalit so'zlar:** kompetentlik, maktabgacha ta'lim, metodika, uslubchi, pedagogika, pedagogik yondashuvlar, bilim, ko'nikmalar.*

Uslubchilarning metodik kompetentligini rivojlantirish uchun bir qator yondashuvlar va strategiyalarni amalga oshirish zarur. Uslubchilar uchun doimiy malaka oshirish va o'qitish dasturlarini tashkil etish muhimdir. Bu dasturlar uslubchilarga zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion o'quv metodlari va ta'lim jarayonida qo'llaniladigan yangi yondashuvlar haqida ma'lumot berish imkonini yaratadi. Seminarlar, treninglar va master-klasslar orqali uslubchilar o'z bilimlarini kengaytirishlari va yangi ko'nikmalarni egallashlari mumkin. Uslubchilar o'zaro tajriba almashish va hamkorlik qilish imkoniyatlariga ega bo'lishlari kerak. Uslubchilar o'rtasida tajriba almashish yangi g'oyalar va yondashuvlarni o'rganish imkonini beradi. Buning uchun ta'lim muassasalarida uslubchilar uchun seminarlar, konferensiyalar va davra suhbatlari o'tkazish zarur. Ushbu tadbirlar uslubchilarga o'z tajribalarini baham ko'rish, yangi metodlarni o'rganish va o'zaro fikr almashish imkoniyatini beradi. Uslubchilar o'z ishlarini tahlil qilish va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantirishlari zarur. O'z ishini tahlil qilish uslubchiga o'z metodik yondashuvlarini baholash va zarur bo'lganda ularni takomillashtirish imkonini beradi. Uslubchilar o'z ishlarini baholashda bolalarning rivojlanish natijalarini, ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatlarni va qiyinchiliklarni hisobga olishlari kerak. Shuningdek, uslubchilar o'z ishlarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishlari zarur. Axborot texnologiyalari ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Uslubchilar o'z ishlarida multimedia vositalari, interaktiv o'quv materiallari va onlayn resurslardan foydalanish orqali ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qilishlari mumkin. Uslubchilar shuningdek, o'z ishlarida ijodkorlikni rivojlantirishlari zarur. Ijodkorlik uslubchining yangi g'oyalar va yondashuvlarni ishlab chiqish, ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish qobiliyatidir. Uslubchilar ijodiy yondashuvlarni qo'llash orqali bolalarning qiziqishini oshirishlari va ularning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlarini rag'batlantirishlari mumkin. Uslubchilarning metodik kompetentligini rivojlantirishda ota-onalar bilan hamkorlik qilish muhimdir. Ota-onalar bolalarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlari va ularning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishlari uchun uslubchilar bilan yaqin aloqada bo'lishlari zarur. Uslubchilar ota-onalar bilan muntazam ravishda muloqot qilish, ularning

fikrlarini tinglash va bolalarning rivojlanishi haqida ma'lumot berish orqali hamkorlikni mustahkamlashlari kerak.

Metodik kompetentlikni rivojlantirishda ota-onalar bilan aloqaning ahamiyati bir qator jihatlardan iborat. Ota-onalar ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydilar va ularning faol ishtiroki bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun ota-onalar ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlari va uslubchilar bilan yaqin aloqada bo'lishlari zarur. Ular bolalarining o'qish va rivojlanish jarayonini kuzatish, ularni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash orqali ta'lim jarayonini yanada samarali qilishlari mumkin. Muntazam muloqot uslubchilarga ota-onalarning fikrlarini tinglash, bolalarning ehtiyojlarini tushunish va ta'lim jarayonini yaxshilash imkoniyatini beradi. Ochiq va samimiy muloqot bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olishda yordam beradi. Ota-onalar va uslubchilar o'rtasidagi hamkorlik ta'lim muhitini yaxshilashga yordam beradi. Ota-onalar o'z farzandlari uchun qulay va rivojlantiruvchi muhit yaratishda uslubchilarga yordam berishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, bolalarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlariga va o'zlarini erkin his qilishlariga yordam beradi. Uslubchilar ota-onalarga ta'lim jarayoni, bolalarning rivojlanishi va pedagogik yondashuvlar haqida ma'lumot berish imkonini yaratadi. Ota-onalar ta'lim jarayonida qanday qilib samarali ishtirok etishlari va bolalarini qanday qo'llab-quvvatlashlari haqida bilim olishlari mumkin. Ota-onalar va uslubchilar o'rtasidagi aloqalar bolalarning ijtimoiy va emosional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalar bolalariga o'z his-tuyg'ularini ifoda etishda va ijtimoiy munosabatlarni o'rnatishda yordam berishlari mumkin. Uslubchilar esa bu jarayonda ota-onalarga qo'llab-quvvatlash va maslahat berish orqali yordam beradilar. Uslubchilar ota-onalarni ta'lim jarayoniga jalb qilish va ularning ishtirokini rag'batlantirish imkoniyatiga ega. Ota-onalar ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlari, o'z farzandlari bilan birga o'qish va o'yinlar o'tkazish orqali bolalarning qiziqishini oshirishlari mumkin. Ota-onalar bilan aloqalar ta'lim jarayonini baholashda muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar bolalarning o'qishdagi muvaffaqiyatlari va qiyinchiliklari haqida ma'lumot berishlari orqali uslubchilarga ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish imkonini yaratadilar. Ota-onalar bilan aloqalar metodik kompetentlikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu hamkorlik bolalarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlarini ta'minlaydi, ularning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va ta'lim muhitini yaxshilashga yordam beradi. Uslubchilar va ota-onalar o'rtasidagi samarali aloqalar bolalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning muvaffaqiyatli rivojlanishiga xizmat qiladi. Natijada, maktabgacha ta'lim tashkiloti uslubchisining metodik kompetentligini rivojlantirish ta'lim jarayonining sifatini oshirish va bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun muhimdir. Uslubchilar doimiy ravishda o'z bilim va ko'nikmalarini yangilab borishlari, o'zaro tajriba almashishlari, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishlari va ijodkorlikni rivojlantirishlari zarur. Bu jarayon ta'lim muassasasining samaradorligini oshirishga va bolalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa:

Maktabgacha ta'lim tashkiloti uslubchisining metodik kompetentligini rivojlantirish metodikasi, ta'lim jarayonining sifatini oshirish va bolalarning individual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish maqsadida muhim ahamiyatga ega. Uslubchilar, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab borishlari zarur. Natijada, maktabgacha ta'lim tizimi yanada samarali va innovatsion bo'lib, kelajak avlodni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Maktabgacha ta'lim uslubchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish, nafaqat ta'lim

jarayonining sifatini oshirish, balki jamiyatning kelajagini shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullaeva, M. (2021). "Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar". Tashkent: O'qituvchi.
2. Jumayeva, S. (2020). "Uslubchilar uchun metodik qo'llanma". Tashkent: Fan va texnologiya.
3. Saidova, D. (2022). "Maktabgacha ta'limda o'yin orqali o'qitish". Tashkent: Ta'lim.
4. Toshpulatova, N. (2023). "Pedagogik texnologiyalar va ularning amaliyoti". Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.
5. Yusupova, L. (2020). "Ota-onalar bilan hamkorlik: nazariya va amaliyot". Tashkent: O'zbekiston ta'limi.
6. Mamatqulova, G. (2021). "Maktabgacha ta'limda metodik kompetentlikni rivojlantirish". Tashkent: Ta'lim va innovatsiyalar.
7. Raxmonova, F. (2022). "Maktabgacha ta'limda pedagogik texnologiyalar". Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.